

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

8. Cahiers internationaux de sociologie, vol CXXVIII-CXXIX, decembre-janvier, 2011, (B. Boquet,[dir] La Fievre de l'evaluation).
9. Laurent THEVENOT, L'Action au pluriel. Sociologie des regimes d'engagement, La Decouvert, 2006.
10. Raymond POLIN, La Creation des valeurs, 1972.
11. Serge TISSERON, Comment l'esprit vient aux objets, PUF, 2016.
12. Adolphe Quetelet, Sur l'homme et le developpement de ses faculte, ou Essai de Physique Sociale, Paris, Bachelier, 1835.
13. Nathalie HEINICH, DES VALEURS une approche sociologique, GALLIMARD, 2017.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975674>

DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI

Ernazarov Behzod
Sotsiologiya kafedrası o'qituvchisi
O'zbekiston Milliy universiteti
e-mail:ernazarov.b.nuu@mail.ru

Annotatsiya: Davrlar almashinuvida jamiyatda insonlar tafakkurida axborotni nafaqat nazorat qilish, balki uni boshqarish ko'nikmasiga ham o'rgatib bormoqda. Fototasvirlar olinar ekan, unda kattalar ham, bolalar ham endi inson siymosini imkon qadar kam gavdalantirishga harakat qilmoqdalar. To'satdan, ogohlantirishsiz olingan suratlar internet tarmoqlarida tarqalar ekan, u kishilar ruhiyati va sog'lig'iga juda katta salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini odamlar anglab yetmoqdalar.

Kalit so'zlar: sotsial makon, sotsial zamon, fototasvir, bezak ramz, identiklik, primatlik, interaksiya

THE INFLUENCE OF INFORMATION ON PEOPLE'S THINKING WHEN PERIOD CHANGES

Ernazarov Behzod
Lecturer at the Department of Sociology
National University of Uzbekistan
e - mail : ernazarov.b.nuu@mail.ru

Annotation : In the era of changing times, the thinking of people in society is taught not only to control information, but also to manage it. As photographs are taken, both adults and children are now trying to embody the human figure as little as possible . People are realizing that suddenly, without warning, photos taken on the Internet can have a very negative impact on the psyche and health of people.

Keywords : social space and social time, phototasvir, decorative symbol, identity, primacy, interaction .

Axborotlashgan jamiyat insonlar tafakkurida axborotni nafaqat nazorat qilish, balki uni boshqarish ko'nikmasiga ham o'rgatib bormoqda. Fototasvirlar olinar ekan, unda kattalar ham, bolalar ham endi inson siymosini imkon qadar kam gavdalantirishga harakat qilmoqdalar. To'satdan, ogohlantirishsiz olingan suratlar internet tarmoqlarida tarqalar ekan, u kishilar ruhiyati va sog'lig'iga juda katta salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini odamlar anglab yetmoqdalar. Telefon apparatlarida har qanday hazil-mutoyiba tarzida olingan tasvirning istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketish xavfi mavjud. Shu bois ijtimoiy makonda ichki madaniyat paydo bo'layotganligi va rivojlanayotganligini, uning sotsiumda mavjudligini sezmaslik mumkin emas. Sotsiologlar "sotsial

makon” atamasini qo‘llash orqali tevarak atrofimizni o‘rab turgan borliqning holatini hech bir o‘zgarishsiz o‘z holatida qabul qilish va tadqiq etishni taklif etadilar.

Vizual sotsiologiyaning institutsionallashuv jarayonlarini o‘rganadigan bo‘lsak, unga ilk marotaba XIX asrning oxiri va XX asrning boshlariga kelib murojaatlar boshlanadi. Xususan, 1896 yildan 1916 yilgacha “Amerika sotsiologiya jurnali” jiddiy ijtimoiy muammolar bilan bog‘liq masalalar va tadqiqot ishlarini oq-qora va ayrim holatlarda rangli fototasvirlarda berib boradi. Umuman olganda fotosuratlar XIX asr o‘rtalariga kelib paydo bo‘ladi. Unda “xotiraning alohida o‘rni”ga, hodisalarning uzluksiz oqimi orasida esdan chiquvchi lahzalarni o‘ziga xos ravishda “to‘xtatish” va saqlab qolishga o‘ziga xos tarzda urinish sifatida shakllana boshladi. Shu sababli fotosuratni sotsiologik jihatdan anglashda o‘tmish va bugunning ijtimoiy-madaniy rivojlanishi, ijtimoiy-siyosiy kayfiyat, mafkuraviy jarayonlar, ijtimoiy me‘yor kabilarning ma‘lum ma‘nodagi ahamiyatli jihatlarini aks ettiruvchi hujjat sifatida ta‘riflash mumkin.

Fototasvirning o‘ziga xosligi shundan iboratki, unda mavjud madaniyatning mustaqil va o‘z qiymatiga ega bo‘lgan hodisalarini vizual matn sifatida davr xotiralarini ko‘rsatuvchi ijtimoiy voqelikning axborotlari vositasi, deb hisoblash mumkin. Aksariyat fanlar, jumladan, etnografiya, san‘atshunoslik, antropologiya o‘z tadqiqot predmetidan kelib chiqib, fototasvirlarni hujjatlashtirilgan matnga qiyoslaydilar. Sotsiologiyada vizuallik u yoki bu hodisani fototasvirga tushirgan odam (agent)larning o‘z qarashlari asosida taqdim qilingan voqeliklarning ijtimoiy madaniy olami sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur kontekstda fotosuratlarining tahlil etilishi tarixiy va ijtimoiy xotira uyg‘unligida reprezentativlikni ta‘minlab beradi.

O‘zgaruvchan dunyoda yashar ekanmiz, kishilik olamining qisqa fursatda bir ijtimoiy makondan ikkinchisiga katta tezlikda moslashayotganligini ko‘rish mumkin. Fotosuratlar byurokratiyaning bir belgisiga aylanib bormoqda. Hisobotlar zerikarli qog‘ozbozlikdan vizual holatga o‘tib bormoqda. Darslik va o‘quv qo‘llanmalar, ilmiy monografiya va hatto maqolalar fototasvirlarda bayon qilinadigan bo‘lindi. Antropologiya va etnografiyada biz uchun qaysidir ma‘noda “noma‘lum” bo‘lgan obyekt yoki madaniyatlar vizual hujjatlarda asosan namoyishkorona taqdim etilsa, sotsiologiyada u biz uchun o‘ziga xos, atrofimizda bemaol uchratish mumkin bo‘lgan hodisa va munosabatlarni yoritib beradi.

Sotsiologiya va ijtimoiy antropologiya fanlari so‘nggi yillarda vizual tadqiqot usullariga keng e‘tibor qaratmoqda. Ijtimoiy vaqt va makonda namoyon bo‘lib, tasavvurlarda aks etgan xotiralarning tasvirga olinishi doimiy yoki vaqtinchalik ko‘rgazmali vositalar miqdorining ko‘payishiga olib keldi. Vizual sotsiologiya va antropologiyaning rivojlanishi ijtimoiy hamda etnomadaniy merosni o‘rganish, ularning bugungi kundagi transformatsiyalashuv jarayonlarini tadqiq etish bilan boyitiladi. Vizual tadqiqot usullari, bevosita, inson va uning ijtimoiy hayotga uyg‘unlashib borish jarayonlarini yoritib berar ekan, unda davrlar almashinuvi, kundalik hayot, turmush tarzi, sog‘inch, arxitektura va tabiat bilan qorishib ketish masalalari yoritiladi. Metodologik jihatdan tahlil uchun savol tug‘iladi: fototasvirlarda nima ustuvorlik qilishi kerak? Vizual tasvirning konteksti nima bilan bog‘liq? U “kim uchun”mi yoki “nima uchun”mi? Savollar ketma-ketligini davom ettirish mumkin. Lekin, bizning nazdimizda, u avvalambor idrok bilan bog‘liq. Biz atrofimizni qamrab turgan turfa xil olamga e‘tiborsiz nazar tashlasak, deyarli hech narsani ko‘rmaymiz. Ammo, ushbu olamni maqsadli o‘rganmoqchi bo‘lsak, unda turli xil makon yashirilib yotgani, harakat qilayotgani, hayot uchun kurashayotganligiga guvoh bo‘lamiz. Dunyoga ko‘pincha to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, aksincha o‘zgalar ko‘zi bilan qarajak, tebranma harakatlarni kuzatamiz yoki vujudga keltiramiz. Ushbu tebranishlar ba‘zida cheklovlar sodir etsa, ba‘zida foydali xususiyatlarni keltirib chiqaradi. Tebranish chegaralari kengayib borar ekan, paydo bo‘lgan muammolarni idrok etib boramiz. Idrok qilish uchun biz o‘zimiz mansub (identifikatsiya) bo‘lgan olamning turli qiyofalari, xususan insonlarning ham ko‘rinishiga e‘tibor qaratamiz.

Sotsiologik tadqiqotlarda tasvir talqinni talab etadi. Fototasvirlarni talqin qilish huquqi kimga tegishli, degan savolga javob izlab ko‘raylik. Umumiy holatda qarajak, har qanday talqin ijodkor tomonidan amalga oshiriladi. Lekin vizual tadqiqotlarda talqin uchun atrofdegilar jalb etiladi. Vizual manbalar sifatida badiiy, hujjatli fotosuratlar, filmlar, afishalar va boshqalarni olish mumkin. Rasmlardan foydalanib, kimningdir fikrini tasvirlash va kontent tahlil etish mumkin. Sababi

rasmlarda his-hayajon, ehtiroslar, quvonch, qaygʻu, tashvishlar, simpatiya, antipatiya, goʻzallik, tubanlik, xullas inson ruhiyati va kayfiyati bilan bogʻliq barcha kechinmalar mavjudligi kuzatiladi.

Adabiyotlar:

1. Рождественская Е.Ю., Семенова В.В. Письмо редакторов // Интер. 2007. № 4.
2. Weiser J. Photo Therapy Techniques – Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums, 2nd Edition. Vancouver: Photo Therapy Centre Press, 1999, available at <http://www.phototherapy-centre.com/bookwid.htm>
3. Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // Интер. 2007.
4. Политические воззрения мыслителей Центральной Азии в контексте политической культуры тюркских народов
5. Kholbekov A., Berdiev B. Stratification processes in Uzbek society: General and specific //Linguistics and Culture Review. – 2021. – Т. 5. – №. S2. – С. 1245-1258.
6. Сабирова У. Ф., Нажмиддинова Г. у. Медийная Реальность Как Новый Тип Социокультурного Пространства //Журнал Социальных Исследований. – 2022. – т. 5. – №. 3.
7. Джианмуратова Г. Ш. Elektoral xulq-atvorga ratsional-instrumental yondashuvning paydo boʻlishi va rivojlanishi tarixi //Журнал социальных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
8. Bahodir oʻgʻli I. M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 521-523.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
9. Akramov X. A. X. Sharq va gʻarb madaniyatlar tizimida sotsial kapitalning qiyosiy tahlili //jurnal sotsialnykh issledovaniy. – 2022. – t. 5. – №. 4.
10. Nematova D. T. Oʻzbekistonda kambagʻallikni qisqartirish jarayonlarining sotsiologik tahlili //e conference zone. – 2022. – s. 83-86.

DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEXANIZMLARI

Aʼzamova Kumush

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi PhD (Sotsiologiya fanlari boʻyicha)
Akademiyasi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada davlat boshqaruvida inson qadrini yuksaltirishning ijtimoiy mexanizmlari hamda shakllanish tarixi manbalar tahlili yoritilgan. Shuningdek, inson qadri tushunchasi va davlat boshqaruviga turli fanlar tomonidan berilgan ilmiy taʼriflar sharhlangan va nazariy tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: davlat boshqaruvi, inson qadri, inson qadrini yuksaltirish, ijtimoiy mexanizmlar, qonun, qaror, davlat dasturi .

SOCIAL MECHANISMS OF RAISING HUMAN VALUE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Azamova Kumush

under the President of the Republic of Uzbekistan
Academy of Public Administration PhD (in Sociology)
basic doctoral student

Abstract: The article describes the analysis of social mechanisms of raising human value in state administration, as well as the historical sources of their formation. Also, the scientific definitions

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)